

GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas

stellatum_ : ecossistemas

Dr. Anésio Azevedo Costa Neto

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFSP Campus Votuporanga)

RESUMO

A performance audiovisual é um meio expressivo artístico contemporâneo, que visa a instauração de experiências estéticas mediadas por áudio e imagem, a fim de emular sensações de deslocamento espaço-temporal nos espectadores. “ecossistemas” consiste em utilizar materialidades sonoro-visuais de dois domínios morfoclimáticos do Brasil, o Cerrado e Mares de Morro (onde ocorre a Mata Atlântica), e propor a conjugação de percepções audiovisuais dispostas como meio de resgatar a experiência espaço-temporal do artista *em* e *nas* paisagens remotas do Cerrado e Mata Atlântica. Desta feita, o objetivo central deste artigo é esmiuçar os conceitos delineados pela prática artística e debater as ferramentas utilizadas no processo criativo.

Palavras-chave: Arte e tecnologia, arte e natureza, performance audiovisual, paisagem.

ABSTRACT

Audiovisual performance is an expressive contemporary artistic medium that aims to create aesthetic experiences mediated by sound and image to evoke sensations of space-time displacement in the viewer. "Ecosystems" uses audiovisual material from two morphoclimatic areas in Brazil, the Cerrado and the Mares de Morro (where the Atlantic Forest occurs), and proposes a combination of audiovisual perceptions arranged to recreate the artist's space-time experience within the remote landscapes of the Cerrado and the Atlantic Forest. This time, the main objective of this article is to explore the concepts outlined by the artistic practice and discuss the tools used in the creative process.

Key-words: Art and technology, art and nature, audiovisual performance, landscape.

PRINCÍPIOS

A arte trabalha com os dados indiferenciados provenientes da sensação e os maneja conforme uma finalidade. Essa finalidade não é e nem pode ser universal, pois cada dado coletado desvela seus inúmeros conjuntos de possibilidade. Depreende-se que seria mais intrínseco ao campo das operações artísticas compreender as minúcias desses dados, tal como um artesão que se põe a descobrir os veios dos materiais com o qual trabalha, em contrapartida

ao modelo industrial, que condiciona o manejo da matéria primordial. O artista, do mesmo modo que o artesão, parece estar a serviço de explorar materiais: as fissuras, suas relações com outros objetos e com o espaço/tempo.

Os objetos coletados (doravante: materiais) a partir da incursão em dois ecossistemas/domínios morfoclimáticos, Cerrado e Mata Atlântica, são a pedra toque desta pesquisa poética. Os materiais são gravações sonoras e visuais (fotos e vídeos). Tornam-se excertos e, por isso, carregam a delimitação para com a Natureza. Tornam-se abstrações, e não conceitos. A ordem pressuposta, que poderia elencá-los em categorias de trabalho poético, é mais refém do processo criativo do que do princípio ordenador constitutivo (archê), presente na ciência e filosofia infantis. O processo partura sentidos possíveis, que adquirem formação tão logo situados no interior do processo criativo.

“ecossistemas” consiste em uma performance audiovisual¹ que apresenta e explora as dinâmicas subjacentes à mudança climática no Cerrado e Mata Atlântica, observadas num intervalo de 12 meses. Como suporte da prática, temos os dados obtidos da experiência no campo. Difusa, a experiência não se firma apenas em uma captura: é, também, mas não se limita à mera obtenção de materiais para compor os trabalhos artísticos. É, por isso, trabalho – porque se põe a manusear a massa de perceptos a fim de modelá-la em um complexo emaranhado processual de contínuo significado.

Dito de outra forma, “ecossistemas” tem por finalidade manipular os dados extraídos das incursões do artista nas paisagens da Mata Atlântica e Cerrado com vistas a instaurar ambiências audiovisuais. Lançados os princípios poéticos, o projeto é contínuo e visa a processualidade: funda-se no intuito de trazer à tona a complexidade de ambos os ecossistemas às propostas artísticas e não se pauta em uma repetição ou na representação de tal complexidade, conforme trataremos mais adiante. Antes de mais nada, pretende-se constituir a partir dessa

¹ Para uma definição mais demorada do conceito de “performance audiovisual”, conferir o texto COSTA NETO, Anésio Azevedo; ARAÚJO, Nivalda Assunção. (2021) “Projeto Cerrado – Primavera: ambiências audiovisuais” In: *Revista Estado da Arte, Uberlândia*. v.2, n.2, p. 1-23, jul./dez. 2021. <https://doi.10.14393/EdA-v2-n2-2021-59121>.

complexidade primária a estrutura necessária para os processos inerentes à poética a ser aqui estabelecida.

É necessário salientar que todos os preceitos poéticos a serem apresentados e debatidos aqui derivam de minha investigação com o *stellatum*,² projeto de performance audiovisual que surge a partir de minha pesquisa doutoral em arte. O nome deriva de *P. stellatum*, capim-estrela, uma erva que ocorre no Cerrado brasileiro. Com a escolha deste nome, o intuito foi associar toda produção artística às práticas e reflexões que fluem da apropriação contextual do Cerrado, ao menos inicialmente. A constituição de um projeto poético que tenha por fins a imersão nessa dimensão profunda da relação com a Natureza é, portanto, o objetivo primordial do *stellatum*.

FUNDAMENTOS

“ecossistemas” une os preceitos da Arte Conceitual à expressividade da arte sonora, da arte da performance e da videoarte como forma de figurar uma fruição e compreensão orientada da Ecologia. Disso resulta uma poética que não se encerra em si, mas que desvela potenciais práticas a se adensar com e no tempo. O caráter processual impede a cristalização da proposta, a qual se adensa e se torna complexa à medida que engloba conceitos operacionais de áreas distintas do conhecimento e práticas artísticas que contribuem para endossar a poética.

Os problemas que orientam a presente pesquisa foram engendrados a partir das experimentações que permitiram o desenvolvimento de operações artísticas enraizadas na apropriação de dados obtidos da experiência no campo e na consequente modelação destes em objetos de arte que pressupõem a dinâmica subjacente às paisagens da Mata Atlântica e Cerrado. Mas aqui cabe o estabelecimento de uma questão: o que se configura como a experiência? Ou melhor: do que foi vivido, o que pode ser enquadrado no interior da experiência do artista?

Os dados não são, por si sós, da ordem do visível. Há uma multiplicidade sensível que não se reduz tão somente a um órgão do sentido. Seria impossível não haver contaminação de um pelo outro – o que o verde da copa das árvores da paisagem que percebemos designa e

² Link para acesso aos site do artista: https://linktr.ee/stellatum_

desencadeia na forma de perceber a paisagem? Cada órgão captura, a seu modo, aquilo que lhe é próprio. No entanto, os conteúdos percebidos não são dissociáveis, pois o corpo, liberto de suas concepções dualistas (que ora reduzem o mundo a sensações, empirismo, ora impedem o conhecimento do mundo “lá fora”, tal como o racionalismo cartesiano), está imerso na massa perceptiva e é entranhado no fluxo do vivido que atribui sentido ao apreendido. À imersão do corpo na massa de perceptos indissociáveis, processando e dotando cada fragmento daquela massa de um suporte material, apresentando-a sob a forma de um sentido, denominamos experiência.

Dado o caráter transmidiático, “ecossistemas” passou a apresentar contornos cada vez mais densos e definidos na medida em que se nutre das discussões da Ecologia, da Biologia Acústica, da Geografia e, sobretudo, dos preceitos estéticos e poéticos de artistas variados (desde aqueles situados sob a égide da arte conceitual e adiante, até artistas sonoros e músicos variados). Destarte, o presente trabalho consiste em debater os métodos e conceitos abordados nas performances audiovisuais.

Figura 1: Anésio Neto, a.k.a. stellatum_, em apresentação performática, 2022. Fonte: banco de imagens do autor.

Figura 2: Anésio Neto, a.k.a. stellatum_, em apresentação performática, 2022. Fonte: banco de imagens do autor.

CICLOS

“ecossistemas” busca evocar a sonoridade do Cerrado e da Mata Atlântica no decorrer das estações do ano (12 meses). A performance é composta de 6 blocos sonoros, que buscam apresentar as nuances climáticas a partir das variações nos índices pluviométricos, e as consequentes interações ecológicas a partir das ocorrências climáticas. Esse é nosso ponto de partida da investigação que embasa a produção criativa sonora.

A exploração plástica do som se dá a partir de quatro variáveis fundamentais (a intensidade, a posição estéreo, a proporção relativa entre campo direto e reverberação e a equalização), e orienta o trabalho com a materialidade sonora. Essas quatro variáveis, combinadas entre si, “resultam nos diferentes planos sonoros que compõem nosso espaço”³ (BRIANZA, 2019). A intensidade é uma variável que fornece a sensação de proximidade de uma determinada fonte sonora⁴. Ao alternar a intensidade de uma determinada gravação sonora,

³ No original: “dan por resultado los distintos planos sonoros que conformarán nuestro espacio”.

⁴ De onde provém o som.

alteramos a percepção de distância desta em relação ao seu ponto de escuta. A combinação entre intensidade e a posição estéreo⁵ de uma determinada fonte sonora permite a localização parcial das fontes em um determinado espaço. Sendo a reverberação o efeito residual que acompanha um determinado som, o “campo reverberante” pode ser considerado como o registro do ambiente sobre o som, enquanto o campo direto configura-se como o registro pontual da fonte sonora sem os efeitos residuais. Os registros ambientais imputados sobre a fonte sonora exercem profundas notações sobre o modo como percebemos sons em geral. Por esse motivo, as características espaciais tanto do Cerrado, quanto da Mata Atlântica circunscrevem e embalam as composições musicais, criadas a partir de clipes oriundos das gravações sonoras em campo. A equalização, por fim, é o último ajuste variável, o qual “outorga verossimilhança à construção do espaço sonoro” (BRIANZA, 2019) atribuindo riquezas ou cadenciando frequências sonoras específicas das fontes sonoras com as quais estamos trabalhando.

Acreditamos que a evocação e a criação de paisagens sonoras podem ser alcançadas não mediante à simples reprodução interminável de gravações de eventos sonoros, que podem conter ou não alterações no curso de um determinado intervalo temporal. Primeiramente, é necessário pontuar que a temporalidade não pode ser compreendida como uma sucessão de fenômenos, tal como a ideia de que “o presente é a consequência do futuro, e o futuro a consequência do presente” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 550), uma vez que essa definição será sempre delimitada por um observador. Caso o observador ou o artista não estejam presentes, com seu gravador de áudio, os eventos sonoros continuarão a delimitar um intervalo temporal?

A noção de tempo que deriva converge com a ideia de que o tempo flui da relação com a paisagem, não só, mas com as coisas no geral: é o desenrolar das camadas visíveis (percebidas em meu campo visual) e invisíveis (percebidas por outros campos sensoriais – o que eu sinto como cheiro não é visível, pois não é percebido como percepção visual) que se desdobram para o observador que *está* percebendo seu ambiente. A temporalidade é condição de percepção de um agora, e designa o fluxo simultâneo da ocorrência dos fenômenos delineados num dado contexto

⁵ Distribuição de um som no espaço auditivo para reprodução em dois canais em localização panorâmica (esquerda e direita).

espaço-temporal: uma vez apartada da ocorrência dos processos naturais, do quadro geral dessas ocorrências, os recortes desse fluxo se tornam meras abstrações.

A experiência do tempo nas paisagens do Cerrado e Mata Atlântica funda conceitos e apresenta possíveis metodologias de apropriação de materiais no interior dessa pesquisa poética: gravações sonoras, evidenciam recortes temporais da tessitura acústica de um determinado ambiente; vídeos apontam para a dualidade da escala na paisagem.

Cox e Warner (2017) advogam uma “virada auditiva”⁶ na cultura contemporânea que ocorre a partir da inserção de tecnologias eletrônicas (McLuhan, 1974) no modo de gravar (Cage, 1962), reproduzir e fazer circular gravações sonoras. Cage, por sua vez, em 1973, chega a mencionar que o gravador abre toda uma possibilidade ao campo sonoro, algo que, a música, nos séculos XVIII e XIX, não conseguira⁷. De posse de tais tecnologias, ao compositor compete ser, portanto, o “organizador do som” (COX & WARNER, 2017, p. 50), já o artista, o proponente da experiência.

Dos extensos espaços (in)quietos de Wim Wenders, passando pela herança da videoarte, sobretudo a partir das explorações plásticas de Bill Viola⁸, até o hibridismo sonoro-visual das instalações de Janet Cardiff⁹, a imagem videográfica passou a ser um modo de se admirar as bordas, perscrutar a extensão, expor as contradições e buscar novas formas de se ver as paisagens. Para “ecossistemas”, os vídeos são pensados a partir de apropriações de imagens (vídeo e fotográficas) em bancos de dados, bem como de outras provenientes do acervo do artista.

Importa-me, a partir do uso do vídeo, as possibilidades de explorar as camadas visuais das paisagens e arquitetar modos de apresentar tais camadas em congregação às trilhas produzidas. Assim como essas, os vídeos derivam de gravações de campo e pressupõem a experiência do artista no campo.

⁶ “*Auditory turn*” (COX & WERNER, 2017, p. 14).

⁷ “If this word ‘music’ is sacred and reserved for eighteenth- and nineteenth-century instruments, we can substitute a more meaningful term: organization of sound.” (COX & WARNER, 2017, p. 49).

⁸ Bill Viola, “He Weeps for You”, 1976

⁹ Janet Cardiff e George Bures Miller, “Imbalance.6 (Jump)”, 1998.

Após a primeira etapa de deslocamento e (re)encontro com os locais e as capturas imagéticas e sonoras realizadas, os materiais coletados passam a ser analisados. O processo analítico se constitui basicamente em: a) ouvir cuidadosamente o áudio, atentando-me sobretudo ao aparecimento de possíveis perturbações¹⁰ na acústica local (caso o áudio tenha sido capturado próximo a estradas, por exemplo, há a possibilidade de haver perturbações) ou variações crescentes/decrescentes no volume ou frequência de determinados fenômenos acústicos (o aparecimento de um canto de algum indivíduo da fauna que aparece ou desaparece durante as gravações); b) processar o áudio em programas de edição e síntese de áudio; c) ver e selecionar as imagens realizadas para, assim, editá-las em vídeos menores, cuja edição ocorre em camadas. Nesse primeiro processo, de cunho estritamente analítico, são selecionadas e dispostas as gravações no intuito de transformá-las em materiais poéticos.

Em sua maioria, as imagens a compor as camadas visuais são sobreposições entre elementos a compor as paisagens do Cerrado e Mata Atlântica: árvores, galhos, rios, formação de nuvens... As camadas visuais são editados em tempo real pelo software *Resolume Arena*, e, sobrepostas, assomadas à efeitos visuais que aprimoram a imersividade pelo olhar, instigam o público a imaginar paisagens.

¹⁰ O conceito de perturbação varia de autor para autor, podendo, na concepção de Begon et al. (1988), ser definido como “a interrupção da tranquilidade, do repouso, do estado de equilíbrio estabelecido, da interferência decorrente de qualquer ação ou processo” (OLIVEIRA, 2011, 167), ou, na de Petraitis et al. (1989) como “qualquer processo que altera as taxas de nascimento e mortes dos indivíduos presentes, seja pela morte direta, por afetar o nível de recursos, inimigos naturais, ou competidores que afetam sobrevivência e fecundidade” (Ibidem). Em ambos, vemos circunscrita a noção de *processo* que pode alterar o equilíbrio de um determinado ecossistema. Nesse caso, as perturbações de ordem acústica podem ser ocasionadas por todo e qualquer processo de alteração do equilíbrio tendo como causa uma fonte sonora específica.

Figura 3: Anésio Neto, a.k.a. stellatum_, em apresentação performática, 2022. Fonte: banco de imagens do autor.

Figura 4: Anésio Neto, a.k.a. stellatum_, em apresentação performática, 2022. Fonte: banco de imagens do autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho foram esboçadas afinidades metodológicas e a apresentação do projeto poético do *stellatum*, cujos princípios estão assentados sobre propostas criativas a partir das quais pode-se fruir uma parte da vasta complexidade dos ecossistemas supracitados. Tal consideração lança luz sobre a inadequação de termos ou ideias provenientes de aproximações remanescentes para com as teorias essencialistas em arte¹¹, dentre as quais encontra-se a teoria imitativa ou representativa¹². Desta feita, é importante salientar que as performances audiovisuais não buscam representar ou criar similitudes entre os trabalhos de arte e as paisagens evocadas.

Uma vez impossibilitada a relação representativa entre Natureza e objetos artísticos, teríamos, a bem da verdade, uma simples apropriação, por parte do artista, de fenômenos específicos, percebidos dentro de determinada condição espaço-temporal. Ao utilizar dados (ou até mesmo materiais) provenientes de fenômenos paisagísticos em performances audiovisuais, o artista não está a reproduzir o ecossistema, mas deslocando condições para sua percepção. Neste caso, adotamos ocorrências ou ciclos climáticos que denotam as transformações paisagísticas no intervalo de 12 meses.

¹¹ É o caso do artista alemão Marcus Maeder, que, ao se referir a suas instalações, as quais utilizam dados sonoros e climáticos de paisagens ao redor do mundo para criar um ambiente imersivo, utiliza o termo representação: “*The installation ‘Perimeter Pfywald’ is an acoustic-artistic representation of the ecosystem of a mountain forest in Switzerland.*” (MAEDER; SIRCH, 2019, p. 3).

¹² Aprofundamos esse debate em duas ocasiões: 1) COSTA NETO, Anésio Azevedo; ARAUJO, N. A. “Poética(S) Do(S) Processo(S) Natural/Ais”. In: *IX Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas*, 2022, Santiago, Chile. Anais do IX Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas. Santiago/Brasília/Goiânia: Universidad de Chile/ Media Lab / BR, 2022. p. 463-474; 2) COSTA NETO, Anésio Azevedo; ASSUNÇÃO DE ARAÚJO, Nivalda; M. WANDERLEY, Marcelo. “Projeto: Cerrado: Unfolding Spaces”. In: *ARTECH 2021: 10th International Conference on Digital and Interactive Arts*, 2021, Aveiro. 10th International Conference on Digital and Interactive Arts. New York: ACM. v. 10. p. 1-99.

REFERÊNCIAS

BRIANZA, Alejandro. La construcción del espacio sonoro, 2019. Disponível em: <https://alejandrobrianza.com/2019/11/30/la-construccion-del-espacio-sonoro/>. Acesso em: 30 nov. 2019.

CAGE, John. The future of music: Credo. In: *Audio Culture: Readings in Modern Music*. New York: Continuum, 2017.

CAGE, John. The future of music: credo. *Music Journal*, New York, v. 20, n. 1, p. 44, 1962.

COSTA NETO, Anésio Azevedo; ARAÚJO, N. A. “Poética(S) Do(S) Processo(S) Natural/Ais”. In: *IX Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas*, 2022, Santiago, Chile. Anais do IX Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas. Santiago/Brasília/Goiânia: Chile. Anais do IX Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas. Santiago/Brasília/Goiânia: Universidad de Chile/ Media Lab / BR, 2022. p. 463-474;

COSTA NETO, Anésio Azevedo; ASSUNÇÃO DE ARAÚJO, Nivalda; M. WANDERLEY, Marcelo. “Projeto: Cerrado: Unfolding Spaces”. In: *ARTECH 2021: 10th International Conference on Digital and Interactive Arts*, 2021, Aveiro. 10th International Conference on Digital and Interactive Arts. New York: ACM. v. 10. p. 1-99.

COSTA NETO, Anésio Azevedo; ARAÚJO, Nivalda Assunção. (2021) “Projeto Cerrado – Primavera: ambiências audiovisuais” In: *Revista Estado da Arte, Uberlândia*. v.2, n.2, p. 1-23, jul./dez. 2021. <https://doi.10.14393/EdA-v2-n2-2021-59121>.

COX, Christoph; WARNER, Daniel (org.) *Audio Culture: Readings in Modern Music*. Revised Edition. New York: Bloomsbury Publishing, 2017.

MAEDER, Marcus; SIRCH, Angela. *Marcus Maeder Portfolio*, published by Domizil and Avataradio, 2019. Disponível em: http://domizil.ch/marcus_maeder/mm_portfolio_2019.pdf. Acesso em: 12 jan. 2020.

McLUHAN, Marshall. *Os meios de comunicação: como extensões do homem*. Editora Cultrix, 1974.

MERLEAU-PONTY, M. *Fenomenologia da percepção*. São Paulo: Martins Fontes, 1999

OLIVEIRA, A. L. G. “Paisagem Sonora como obra híbrida: espaço e tempo na produção imagética e sonora”. *Semeiosis: semiótica e transdisciplinaridade em revista*, v. 3, 2011.

PETRAITIS, Peter S.; LATHAM, Roger Earl; NIESENBAUM, Richard A. The maintenance of species diversity by disturbance. *The Quarterly Review of Biology*, v. 64, n. 4, p. 393-418, 1989.

Como citar este texto:

NETO, Anésio A. C. *stellatum*: ecossistemas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.